

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI TA’LIM ORQALI TURIZMGA YO‘NALTIRISH MOHIYATI

Marayimova Kibriyo Islomjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi, p.f.b.f.d.(PhD)

Annotasiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni muzey pedagogikasi vositasida turizm faoliyatiga tayyorlashdagi muammolar, muzeylarning ta'lim muassasalari bilan hamkorligi mazmuni, bo‘lajak o‘qituvchilar muzey pedagogikasi doirasida egallashi zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalar, bo‘lajak o‘qituvchilarni muzey pedagogikasi vositasida turizm faoliyatiga tayyorlashda amalga oshiriladigan didaktik vazifalar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: muzey pedagogikasi, turizm faoliyati, ta'lim muassasasi, bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiyalar.

Axborot oqimining tezlik bilan tarqalishi, millatlar va madaniyatlararo integratsiya, qolaversa, talaba shaxsining «informatsiyalashgan muhit»ga tez moslashuvi natijasida ta'lim prinsiplari hamda metodlarini tubdan qayta ko‘rib chiqish butun dunyoda dolzarb masalaga aylandi.

Bugungi kunda yoshlarni ta'lim olishga chorlashning o‘zi «san’at» darajasiga yetmoqda. Keyingi yillarda milliy pedagogikamizga turlicha yangi g‘oyalar va tushunchalar kirib kelmoqda. Ayniqsa pedagogik ta'lim innovatsion klasteri qo‘llanilishi ommaviylashmoqda. Aslida «klaster» tushunchasi sohada terminologik jihatdan yangi bo‘lsa-da, mohiyatan sharq pedagogikasiga begona emas. Ya’ni bir maqsadga yo‘naltirilgan muassasa va vositalarning hamkorligi, boshqacha qilib aytganda, birlashgan holda ko‘zlangan manzilga yetib olish. Ushbu masalani o‘rganish asnosida yana bir vosita samarali natija berishi aniqlandi. Aniqroq qilib aytganda, innovatsion jarayonlar pedagogik nazariya va amaliyotni faol rivojlantirmoqdaki, ta'lim orqali turizmga yo‘naltirish ham ana shu

vositalarning biridir. Bunda zamonaviy o‘qitishning barcha usullari va shakllaridan umumli foydalanish mumkin. Shu kunga qadar faol amalda bo‘lgan ta’lim shakli va texnologiyalari fundamental asosga ega. Lekin multimediya vositalariga ipsiz bog‘langan «virtual olam» odamlarini faol o‘qitish uchun ham turistik savodxonlik kerak.

Xorijiy davlatlar pedagogikasi va ta’lim siyosatini o‘rganar ekanmiz, bu sohaga alohida ahamiyat qaratilayotganini kuzatish mumkin. Masalan, ta’lim orqali turizmga yo‘naltirishdan Rossiya va Yevropada faol foydalanilmoqda. Turli xil ta’lim tizimlarida keng bu jarayon aniq namoyon bo‘lmoqda va innovator pedagoglar tomonidan yuqori samarali o‘qitish texnologiyasi sifatida baholanmoqda.

Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish deganda – oliy ta’lim muassasalarining o‘quv dasturlarida belgilangan reja va vazifalarni bajarish maqsadida tashkil etiladigan, yo‘naltiriladigan bilim olish tushuniladi. Pedagogik ta’lim innovatsion klasteri quyi, o‘rta va oliy ta’lim muassasasi subyektlarini qamrab olishini nazarda tutadigan bo‘lsak, ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish ham muayyan maqsadga erishish uchun maktabdan tashqari hamda o‘rta-maxsus, shuningdek universitet va universitetdan tashqari ta’lim turlarini birlashtiradi.

Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirishning maqsadi ham konseptual – ilmiy, amaliy va kasbiy rivojlanish va bilim olishga bo‘lgan qiziqishga, talabaning o‘z iqtidorini namoyon qilishiga, qiziqishlari ortidan borishiga, o‘zi istaganidek yashashga imkoniyatini paydo qiladi. Keyingi yillarda respublikamizda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy islohotlar natijasida xalqaro konferensiyalar, festivallar, xalqaro miqyosdagi ilmiy-amaliy konferensiyalar o‘tkazilish natijasida turli yoshdagi sayyoh va ishtirokchilarning mamlakatimizga qiziqishi tobora ortib bormoqda. Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish rivojlantirish uchun tur agentliklar va firmalar bilan ta’lim muassasalari ham hamkorlik shartnomalari tuzishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

O‘zbekiston ta’lim siyosatida ta’lim orqali turizmga yo‘naltirishga e’tibor qaratish strategik ahamiyatga ega, ya’ni oliy ta’lim talabalarining ta’lim safari, ekskursiyalari asosida ta’lim turizmining asosini ishlab chiqish kerak. Masalan, muayyan oliy ta’lim muassasasi yo‘nalishidan kelib chiqib, til, axborot texnologiyalari, san’at sohasi, arxeologiya, tarixni o‘rgatishga qaratilgan dasturlari tartib qoidalari va mezonlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Dastur rejaları asosan qishki va yozgi ta’til oralig‘ida bajarilishini ko‘zda tutsa, yanada foydali bo‘ladi.

Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish bo‘sh vaqtdan unumli foydalangan holda madaniy-ma’rifiy tadbirlarni bilim bilan birlashtiradigan turizm turlaridan biridir. Muzey pedagogikasi esa bu jarayonni rivojlantirib boruvchi, talabaning emotsional holatiga ta’sir ko‘rsatishga urinuvchi faoliyat turi hisoblanadi. Barcha fanlarni amaliy o‘rganish birlamchi maqsad bo‘lsa, unga erishtiruvchi vositalar bu ta’tilning ikkinchi darajali maqsadi bo‘lishi mumkin.

Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish dasturining xususiyatlari, tashkil etilishi va o‘tkazilishi bir qator omillar bilan belgilanadi. Misol uchun, muzey pedagogikasi orqali muzeylarning asl ta’sir kuchini talabaga ko‘rsatib berish orqali ularni turistik faoliyatga yo‘naltirish ham shu maqsadga qaratilgan, aslida. Ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish asosida tashrif buyuradigan hududning tabiiy, madaniy, tarixiy, hunarmandchilik resurslari asosida bu yerda ta’lim turizmining ixtisoslashtirilgan turlarini rivojlantirish istiqbollari belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik ta’lim innovatsion klasteri asosida ta’lim orqali turizmga yo‘naltirish uchun talabalarining bilim ehtiyojlarini qondirish maqsadida hamda qobiliyatini amalda namoyon etishga mo‘ljallangan ta’lim resurslarini muayyan hudud (muzey)ni turistik obyekt sifatida belgilash, vatanimizning tabiiy ekologik muhitidan foydalangan holda, ekoturizm, muzey turizmi va ta’lim turizmini birlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va

imkoniyatlar ko‘rsatkichi serqirra hududlarning turizm va ta’lim salohiyatini oshirish yuqori samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Насруллаева П.Н. Музейное дело в системе туризма. — Дагестанский государственный педагогический университет Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» г. Махачкала

2. Романчук А.В. Музейный туризм: Учебно-методическое пособие. — СанктПетербург, 2010. — 11 с.

3. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2000.-320с.

4. Marayimova, K. I. (2020). Museum excursions as an innovative approach in continuous education of students. *Solid State Technology*, 63(4), 5080-5085.

5. Marayimova, K. I. A SYSTEM FOR TRAINING FUTURE TEACHERS IN TOURISM THROUGH MUSEUM PEDAGOGY Marayimova KI Email: Marayimova17148@ scientifictext. ru.

6. Marayimova, K. I. Q. (2022). MUZEY PEDAGOGIKASI VOSITASIDA BO ‘LAJAK O ‘QITUVCHILARNI TURISTIK FAOLIYATGA YO ‘NALTIRISHNING MAZMUNI VA DIDAKTIK IMKONIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 17-26.

7. Qizi, M. K. I. (2020). A system for training future teachers in tourism through museum pedagogy. *Проблемы современной науки и образования*, (3 (148)), 56-58.

8. Qizi, M. K. I. (2021). The role of museums in the development of tourism. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 121-124.

9. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In *Конференции*.

10. Ахмедов, Б. А. (2020). Сиддиқов Бахтиёр Саидқулович, Джалалов Бахромжон Бегмурзаевич МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, 9, 60.

11. Джалалов, Б. Б. (2018). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION* (pp. 53-55).

12. Джалалов, Б. Б. (2019). Важные аспекты формирования инновационных компетенций у будущих учителей. In *European research: innovation in science, education and technology* (pp. 43-44).

13. Джалалов, Б. Б. (2022). ВО ‘LAJAK О ‘QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA SMART-TA'LIMNING IMKONIYATLARI. *УЧИТЕЛЬ*, 3(4).

14. Марайимова, К. И. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ В МУЗЕИ. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 2(6).

15. Сиддиқов, Б. С., & Джалалов, Б. Б. MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION.

16. Уринова, Н. М. (2020). ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТЛАРИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ МУЗЕЙ ПЕДАГОГИКАСИ ФАОЛИЯТИГА ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-2№ 7).